

Dekabr, 2024-Yil

IQLIM O'ZGARISHINING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI

Norov Behruz Shuxrat o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot univertiteti iqtisodiyot fakulteti I-94 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292537>

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim o'zgarishining O'zbekiston iqtisodiyotiga bo'lgan ta'siri va ushbu muammoni hal qilish bo'yicha taklif etilgan yechimlar yoritilgan. Iqlim o'zgarishi suv resurslari, qishloq xo'jaligi, energetika va aholi salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Muallif yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, suvni tejash va xalqaro hamkorlikning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, iqtisodiyot, suv resurslari, yashil iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, O'zbekiston, ekologiya.

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

Abstract. This article describes the impact of climate change on the economy of Uzbekistan and proposed solutions to solve this problem. Climate change has significant impacts on water resources, agriculture, energy and public health. The author emphasizes the importance of green economy development, water conservation and international cooperation.

Key words: climate change, economy, water resources, green economy, agriculture, Uzbekistan, ecology.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В данной статье описано влияние изменения климата на экономику Узбекистана и предложены пути решения этой проблемы. Изменение климата оказывает значительное воздействие на водные ресурсы, сельское хозяйство, энергетику и здравоохранение. Автор подчеркивает важность развития зеленой экономики, водосбережения и международного сотрудничества.

Ключевые слова: изменение климата, экономика, водные ресурсы, зеленая экономика, сельское хозяйство, Узбекистан, экология.

Kirish

Iqlim o'zgarishi dunyo mamlakatlariga turli darajada ta'sir ko'rsatmoqda, ayniqsa, qurg'oqchil mintaqalarda joylashgan davlatlar uchun bu jarayon iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. O'zbekiston iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlariga duch kelayotgan davlatlardan biri bo'lib, suv resurslarining kamayishi, qishloq xo'jaligiga zarar yetishi va yashash muhitining yomonlashuvi kabi muammolar iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Iqlim o'zgarishining iqtisodiyotga asosiy ta'sirlari

1. Suv resurslarining kamayishi

Orol dengizining qurishi va Amudaryo va Sirdaryoning suv hajmining pasayishi qishloq xo'jaligida suv ta'minotining yetishmovchiligiga olib kelmoqda. Bu:

Sug'oriladigan yerlarning qisqarishi.

Paxta va g'alla hosildorligining pasayishi.

Mahalliy oziq-ovqat ta'minotining yomonlashuviga sabab bo'lmoqda.

2. Qishloq xo'jaligiga salbiy ta'sir

Iqlimning qizib ketishi va qurg'oqchilik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish sikliga zarar yetkazmoqda. Natijada:

Hosildorlikning kamayishi.

Yangi qurg'oqchilikka chidamli ekin turlarini yetishtirish zaruriyati paydo bo'lmoqda.

3. Energetika sektoriga ta'sir

Suv resurslarining kamayishi gidroenergetikadan olinadigan quvvatni cheklab, energetika sektorida boshqa manbalarga o'tishni talab qilmoqda.

4. Sog'liqni saqlashga ta'sir

Iqlim o'zgarishi:

Issiqlik to'liqlari va chang bo'ronlari tufayli kasalliklarning ko'payishiga olib kelmoqda.

Aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, mehnat unumdorligini pasaytiradi.

5. Shahar va infratuzilmaning buzilishi

Tez-tez sodir bo'layotgan ekstremal iqlim hodisalari:

Shahar infratuzilmasining yaroqsiz holga kelishi.

Suv bosishi va qurg'oqchilik sababli aholini qayta ko'chirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Muammoni hal etish bo'yicha takliflar

1. Qishloq xo'jaligini moslashtirish

Qurg'oqchilikka chidamli ekin turlarini joriy qilish.

Tomchilatib sug'orish texnologiyalaridan keng foydalanish.

2. Suv resurslarini boshqarish

Suvni tejashga qaratilgan raqamli tizimlarni joriy etish.

Suvni qayta ishlash va yangilash texnologiyalarini qo'llash.

3. Yashil iqtisodiyotga o'tish

Quyosh va shamol energiyasidan keng foydalanish.

Energetikada uglerod emissiyalarini kamaytirish uchun ekologik dasturlarni rivojlantirish.

4. Aholi xabardorligini oshirish

Iqlim o'zgarishi va uning oqibatlariga qarshi kurash bo'yicha ma'lumot tarqatish.

Ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

5. Xalqaro hamkorlik

Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda xalqaro tajribalardan foydalanish.

Donor tashkilotlar va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda iqlim loyihalarini amalga oshirish.

Xulosa

Iqlim o'zgarishi O'zbekiston iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu ta'sirlarni minimallashtirish uchun qishloq xo'jaligini moslashtirish, suv resurslarini samarali boshqarish, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish kabi choralar ko'rilishi lozim.

REFERENCES

1. Холбутаева, Ш. А. (2016). Теоретико-методологический анализ консалтинга в современной экономической теории. *Молодой ученый*, (11), 1052-1054.
2. Abduvalieva, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
3. Amanovna, K. S., & Abduvaliyevna, K. S. (2021). Financial globalization as a factor of economic influence on the development of the global financial market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 422-428.
4. Холбутаева, Ш. А. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТИЗИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1612-1617.
5. Abduvalieva, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
6. Холбутаева, Ш. А. (2018). ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА. *Теория и практика современной науки*, (3 (33)), 324-329.

Dekabr, 2024-Yil

7. Холбутаева, Ш. А. (2018). РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Мировая наука*, (5 (14)), 408-413.
8. Холбутаева, Ш. А. (2018). РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Экономика и социум*, (5 (48)), 1263-1267.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH